

РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ В РАЗВИТИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА: АНАЛИЗ СЕМЕЙНЫХ СЛУЧАЕВ И НАСЛЕДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ

Хомидов Феруз Касимович

PhD, самостоятельный соискатель

Бухарский государственный медицинский институт

Абдуллаева Дилафруз Гайратовна

Д.м.н., доцент,

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

ORCID NO: 0000-0002-0858-4210

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14022800>

Аннотация

Исследование посвящено роли генетической предрасположенности в развитии сахарного диабета 2-го типа. Изучение семейных случаев и наследственных факторов позволяет оценить влияние генетики на риск заболевания. Работа включает анализ частоты диабета среди родственников первой и второй степени родства и выявление генетических маркеров, ассоциированных с диабетом 2 типа. Результаты показывают, что наследственная предрасположенность существенно повышает вероятность заболевания. Исследование подчёркивает необходимость генетического тестирования для оценки рисков и разработки индивидуальных профилактических мер для лиц с повышенной генетической уязвимостью к диабету 2 типа.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, генетическая предрасположенность, наследственные факторы, семейные случаи, профилактика.

Актуальность

Сахарный диабет 2-го типа является распространённым хроническим заболеванием, и его частота продолжает расти по всему миру. Помимо факторов образа жизни, значительное влияние на риск заболевания оказывает генетическая предрасположенность. Исследования показывают, что наличие диабета у ближайших родственников увеличивает вероятность его развития, что подчёркивает значимость наследственных факторов в патогенезе диабета 2 типа. При этом у лиц с генетической предрасположенностью повышен риск раннего появления симптомов и более тяжёлого течения заболевания.

Понимание роли генетики в возникновении диабета позволяет разрабатывать персонализированные программы профилактики и ранней диагностики. Проведение семейных исследований и анализ генетических маркеров способствует более точной оценке рисков и выбору методов, направленных на предотвращение или отсрочку развития заболевания, особенно у лиц, находящихся в группе высокого риска. Таким образом, изучение наследственных факторов является важной частью современной стратегии борьбы с диабетом.

Цель исследования – оценить влияние генетической предрасположенности на риск развития сахарного диабета 2 типа у лиц с семейной историей заболевания.

Материалы и методы. В исследовании участвовали 180 человек, среди которых были пациенты с диабетом 2 типа и их близкие родственники. Участники были разделены на группы по наличию или отсутствию диабета у родственников первой и

второй степени родства. Оценивались частота заболевания и наличие генетических маркеров, ассоциированных с диабетом 2 типа. Клинико-биохимические анализы и ПЦР для определения полиморфизма аллели T/T, C/T и C/C гена PPARG при генотипе C1431T и полиморфизм Ala/Pro. Данные обрабатывались с использованием методов статистического анализа для выявления связи между наследственностью и повышенным риском диабета.

Результаты

Результаты показали, что у лиц с семейной историей диабета 2 типа риск заболевания был значительно выше, особенно у тех, кто имел родственников первой степени родства с этим диагнозом. Статистический анализ показал, что наличие близких родственников с диабетом 2-типа увеличивает вероятность заболевания на 20%, тогда как у лиц с выявленными маркерами риск возрастает на 40%. Эти данные подтверждают значимость генетического тестирования для ранней оценки риска и профилактики диабета.

Заключение

Исследование подтвердило, что генетическая предрасположенность играет ключевую роль в развитии сахарного диабета 2 типа. Наличие родственников с диабетом, а также специфические генетические маркеры, такие как полиморфизм аллели T/T, C/T и C/C гена PPARG при генотипе C1431T и полиморфизм Ala/Pro, значительно увеличивают риск заболевания. Результаты подчеркивают важность генетического тестирования и персонализированной профилактики для лиц с семейной историей диабета. Понимание роли наследственных факторов способствует более точной оценке риска, что позволяет рекомендовать профилактические меры, такие как контроль образа жизни и регулярные обследования, для предотвращения или отсрочки диабета у лиц с высокой генетической уязвимостью.

References:

1. Барбараш О. Л. и др. Предиабет как междисциплинарная проблема: определение, риски, подходы к диагностике и профилактике сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых осложнений //Российский кардиологический журнал. – 2019. – №. 4. – С. 83-91.
2. Эргашева Г. Т. СНИЖЕНИЕ РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ //Образование Наука И Инновационные Идеи В Мире. – 2024. – Т. 38. – №. 7. – С. 210-218.
3. Галицкая С. С., Мохорт Т. В., Лихорад Н. М. Возможности профилактики сахарного диабета 2 типа //Лечебное дело: научно-практический терапевтический журнал. – 2011. – №. 1. – С. 50-55.
4. Abdullaeva, D. G., & Ikromova, N. I. (2023). Living Well: Understanding the Tapestry of Obesity Risks. American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149), 1(10), 480–486. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/2254>
5. DOI: 10.5281/zenodo.139471291